

Arquitetura Moderna Paulista: Um estudo sobre o Fórum de Itapira (1959)

Paulista Modern Architecture: A study on the Itapira Forum (1959)

Arquitectura Moderna Paulista: un estudio sobre el Foro de Itapira (1959)

QUEIROZ, Evilane Renise Almeida de. Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho - UNASP. Engenheiro Coelho - SP. evilanerenise@gmail.com

OLIVEIRA, Raissa Pereira Cintra de. Professora orientadora e Doutora em História e Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo. Universitário Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho - UNASP. Engenheiro Coelho - SP. raissapereiracintra@gmail.com

Resumo

O presente estudo procura descrever o Fórum projetado no fim da década de 1950 pelo arquiteto Joaquim Manoel Guedes Sobrinho na cidade de Itapira, no interior de São Paulo. Serão investigadas as características do projeto à fim de entender como ele é inserido dentro do grupo denominado “escola paulista”. O trabalho buscará entender as relações dentro das chaves de leitura recorrentes na historiografia após a década de 1960 na sua relação com o que se reconhece no grupo que detinha a figura de Vilanova Artigas no centro do cenário da arquitetura moderna em suas características formais, tipológicas, materiais, econômicas, sociais e políticas.

Palavras-chave: Escola Paulista. Joaquim Guedes. Historiografia Brasileira

Abstract

This study seeks to describe the Forum designed in the late 1950s by the architect Joaquim Manoel Guedes Sobrinho in the city of Itapira, in the interior of São Paulo. The characteristics of the project will be investigated in order to understand how it is inserted within the group called “paulista school”. The work will seek to understand the relationships within the keys of recurrent reading in historiography after the 1960s in its relationship with what is recognized in the group that held the figure of Vilanova Artigas at the center of the scenario of modern architecture in its characteristics formal, typological, material, economic, social and political.

Keywords: Paulista School. Joaquim Guedes. Brazilian Historiography.

Resumen

El presente estudio busca describir el Foro diseñado a finales de la década de 1950 por el arquitecto Joaquim Manoel Guedes Sobrinho en la ciudad de Itapira, en el interior de São Paulo. Se investigarán las características del proyecto para entender cómo se inserta dentro del grupo denominado “escuela paulista”. El trabajo buscará comprender las relaciones dentro de las claves de la lectura recurrente en la historiografía posterior a la década de 1960 en su relación con lo reconocido en el grupo que mantuvo la figura de Vilanova Artigas en el centro del escenario de la arquitectura moderna en sus características formales, tipológicas, materiales, económicos, sociales y políticos.

Palabras clave: Escola Paulista. Joaquim Guedes. Historiografía brasileña.

Arquitetura Moderna Paulista: Um estudo sobre o Fórum de Itapira (1959)

Introdução

O Fórum projetado pelo arquiteto Joaquim Guedes (1932-2008) em 1959 está localizado na cidade de Itapira, no interior de São Paulo, e foi projetado num período conhecidamente pela revisão da historiografia brasileira como momento em que os seus principais porta-vozes se deslocavam do Rio de Janeiro para um grupo paulistano liderado por Vilanova Artigas. Esta obra merece atenção especial uma vez que esta mudança de foco na historiografia inicia-se sobretudo após a construção de Brasília, em 1961, o que nos faz considerá-la um dos primeiros edifícios dessa produção da escola paulista que chamaria a atenção mais adiante. (FILHO, 2000, p.96)

Além de aprofundar o estudo verificando as aproximações com a chamada “identidade paulista” pretende-se entender as especificidades da obra do Fórum de Itapira. No percurso coube discutir sobre o primeiro grupo de arquitetos formados na capital paulista através de várias abordagens e frentes de análise, do fazer o projeto à realização da obra, das características estéticas e arquitetônicas, dos discursos, dos meios políticos e econômicos do período, dos agentes principais na sua implantação de fato, das próprias redes de sociabilidade na qual o autor Joaquim Guedes estava envolvido.

Um breve contexto do pós-guerra

O momento da elaboração do projeto do Fórum de Itapira se deu num período de grandes transformações disciplinares marcadas internacionalmente pelo contexto do pós-guerra na Europa e pela revisão da arquitetura moderna. Com as mudanças sociais do século XX e o fim da Segunda Guerra Mundial as cidades europeias passaram pela reconstrução das suas cidades e pelo enfrentamento das grandes reconstruções, no dever de solucionar problemas práticos e quantitativos de cunho urbano, principalmente, da moradia. Também passa pelo crivo das análises das heranças culturais e as tradições arquitetônicas do passado de forma que se pôde observar uma revisão dos anos de vanguarda da arquitetura moderna, no seu caráter “otimista frente à máquina”. Portanto, percebe-se, um movimento europeu de exame da arquitetura moderna - que

de maneira nenhuma conforma uma vertente homogênea - mas que, porém, busca solucionar essa dicotomia a partir de um novo pensar e viver da sociedade. (FILHO, 2000, p. 88)

Era patente, portanto, um posicionamento frente às mudanças da sociedade, o que passava necessariamente por modificações tecnológica e econômicas. E essa mudança está diretamente visível na produção da arquitetura desse período, principalmente no investimento em novas alternativas sejam elas formais, programáticas, nos partidos e vocabulários encontrados para lidar com uma nova escala de intervenção, seja no emprego de novos materiais e tecnologia ou mesmo na preocupação com uma produção racionalizada e econômica.

Cabe destacar esta mudança, por exemplo, no próprio uso do concreto armado das construções da arquitetura moderna, o que acaba sendo a matéria prima para novas investigações das suas potencialidades e da sua plasticidade em contraponto com a maneira de se apresentar o material no período do entre guerras. Isso fica evidente, por exemplo, nas obras italianas, inglesas e francesas do período onde o concreto não é escondido atrás das brancas superfícies da arquitetura moderna do período anterior. (FRAMPTON, 1997)

O exemplo mais evidente que pode ilustrar esta modificação é a mudança da forma de utilização do material na obra do arquiteto Le Corbusier, principalmente suas obras mais reconhecidas como a Villa Savoye (1928) e o Convento de La Tourette (1957). E merece destaque a trajetória de Le Corbusier uma vez que é esse o arquiteto, o principal personagem que influenciaria a arquitetura moderna brasileira quando esta merece destaque com o grupo de arquitetos cariocas. E pode-se destacar que Le Corbusier em suas visitas ao Brasil, participaria de rodas de conversas em que Joaquim Guedes também estava inserido, com o tempo o arquiteto Le Corbusier se tornou uma das suas grandes inspirações. E essa aproximação é uma das chaves de leitura possível para a análise da obra do Fórum de Itapira, principalmente, a aproximação do processo de trabalho no projeto do Convento de La Tourette, na França, cujas características formais e estéticas adotadas parecem similares, como, tipos de acabamento, soluções de aberturas pontuais para criar focos de iluminação diversos, gárgulas que direcionariam a água pluvial, a grande cobertura inclinada e bastante plástica e em especial, a forma de empregar o concreto puro como principal material. (FERRO; KEBBAL; POTIÉ; SIMONNET, 1987, p.10)

Apesar das condições diversas, no Brasil também se percebe uma modificação da produção da arquitetura, principalmente depois da década de 1950 após um grande fluxo migratório de pessoas do campo para as cidades, num contexto de industrialização, ao mesmo

tempo, de problemas urbanos e de déficit de moradia. E esse enfrentamento da cidade, dos problemas urbanos na configuração da metrópole paulista tem consequências e ressonâncias nos trabalhos dos primeiros arquitetos formados na capital desse período, acarretando numa mudança de olhar da historiografia na década de 1960 para este grupo de arquitetos formados nas escolas do Mackenzie e da Universidade de São Paulo.

No cenário interno do país desse período, o quadro institucional da arquitetura também começa a galgar certo pronunciamento nas aberturas das escolas, na constituição de revistas especializadas, nas criações de instituições de representação ou locais de sociabilidade. Neste momento o Brasil já detinha problemas iguais aos das grandes cidades mundiais, na sua grande escala e, portanto, havia a necessidade de uma nova arquitetura disposta a encarar estes problemas. Neste cenário de discussões e posicionamentos no contexto paulista, e evidentemente sob eco nacional da produção da arquitetura, estaria presente a participação do arquiteto Joaquim Manuel Guedes Sobrinho, discípulo do arquiteto e professor da FAU-USP João Vilanova Artigas. Guedes e os outros das turmas que se formaram a partir de 1950, contribuíram fortemente para estabelecer no estado de São Paulo uma arquitetura racional e com uma linguagem própria. (DEDECCA, 2012, p.90-101)

De qualquer maneira há que se destacar também que o período de formação do arquiteto Joaquim Guedes é um período de alguma abertura democrática, onde haverá possibilidades de discussão sobre a implantação da arquitetura no sentido de atender as demandas urbanas existentes numa outra escala de intervenção, o que certamente acabará refletindo no próprio trabalho do arquiteto no momento do projeto. A colaboração dos arquitetos neste momento com o Estado será de grande relevância, e isso incluirá as construções dos edifícios destinados aos fóruns.

As intervenções do Estado na implantação dos edifícios forenses

No final da década de 1950, o Presidente da República Juscelino Kubistchek, propôs o Plano de Metas para que fossem aplicadas durante o período do mandato e que estabelecia a construção de instituições e, portanto, celebrava a aceleração das obras, o que possibilitava a experimentação de uma nova arquitetura (PAGNUSSAT, 2006). Com a construção de uma cidade capital que viria a ser um símbolo arquitetônico, Brasília. Porém, este plano teve participação

também dos estados como financiadores e para a implementação dessas metas modernizadoras. (BASTOS, 2004, p. 74)

Dessa maneira as cidades sem infraestrutura para suportar um crescimento tão rápido da maneira como foi, acabaram sofrendo e São Paulo seria o exemplo mais significativo, onde ao mesmo tempo, virava o epicentro de debates culturais e científicos. É neste período entre 1950 e 1960 que as empresas construtoras de Brasília buscaram investir na construção de infraestrutura por todo estado de São Paulo. Com o apoio político os arquitetos se direcionaram nos projetos de maneira que viabilizasse a modernização dos equipamentos públicos e de habitação, de forma racional e industrializada. (KOURY, 2007, p.196)

Desde a virada do séc. XIX, com o estabelecimento da Primeira República, o Departamento de Obras Pública (DOP) já se fazia presente em todo o estado de São Paulo a fim de construir equipamentos públicos. As obras empreendidas nesse departamento eram “projetos tipos”, modulares e compostos geralmente por monoblocos fechado, com pé direito duplo, simétrico, com elementos neoclássicos que promovessem simbolicamente uma certa austeridade no edifício. (CORDIDO, 2012, p. 39 e 40)

Em Itapira, cidade foco do presente estudo, no período da Primeira República, o departamento patrocinou a construção da Escola Estadual Doutor Júlio Mesquita. Há ainda o Edifício da Antiga Câmara e Cadeia, hoje Casa da Cultura e Biblioteca Municipal, projetado pelo então arquiteto Francisco de Paula Ramos de Azevedo.

Sabe-se que um dos principais nomes de arquiteto e engenheiro do período produtor dessa tipologia eclética e também funcionário do DOP foi Ramos de Azevedo, que trazia essas características já supracitadas no seu modo de projetar, procurando sempre conciliar as técnicas aos materiais disponibilizados pela indústria naquela época. Esses edifícios forenses tinham limitações impostas sobre o ponto de vista das suas ampliações futuras. Também a execução dessas construções era feita pelos trabalhadores locais da região de implantação do projeto. Então, por mais que houvesse uma padronização do projeto sua execução detinha certas especificidades, pelas capacidades e conhecimentos adquiridos no saber fazer local. (CORDIDO, 2012, p.40)

Com as argumentações que estavam sendo defendidas para a modernização do Estado, o DOP permaneceu produzindo edifícios ecléticos até a década de 1970. Os modelos mais difundidos foram os produzidos até 1960 (tipologias das classes A, B, C e D), as quais mantinham

as características principais desde a Primeira República. Alguns exemplares dessas tipologias foram implantados no estado. (CORDIDO, 2012, p.138)

Essas tipologias empregadas vieram como uma releitura e aplicação dos preceitos acadêmicos, como se percebe na padronização das janelas, pilares altos, simetria e correlação do uso com as escolhas formais. A disposição interior dessas edificações era determinada de acordo com a densidade populacional da cidade: quanto maior a cidade, mais cartórios e varas e maior as edificações. Porém, cada edifício tinha suas especificidades próprias advindas das multiplicidades de agentes e técnicas específicas de cada localidade não deixando que essas construções sejam totalmente padronizadas. (CORDIDO, 2012, p.139)

Com a entrada dos arquitetos formados na década de 1950 pelas escolas de arquitetura na capital a partir de todos os questionamentos e problemas já expostos acima, essas características tipológicas das edificações forenses passaram a ser questionadas. A gestão de Carvalho Pinto produzia certa reverberação do governo federal no sentido de empreender uma renovação das construções e para isso foi implantado o Plano de Ação (PAGE) que, com base no plano de metas, visionava equipar as cidades interioranas paulistas, difundindo assim uma nova visão de interação social dentro destes equipamentos propostos. (CORDIDO, 2012, p.41)

Para coordenar o PAGE, Carvalho Pinto convida o Plínio Arruda Sampaio para que fosse orientador do plano. Plínio, advogado e presidente da Juventude Universitária Católica (JUC), nutre os primeiros contatos com o Padre francês Louis Joseph Lebreton quem também frequentava o JUC. Lebreton era o presidente da Sociedade para Análise Gráfica e Mecanográfica Aplicada aos Complexos Sociais (SAGMACS). É neste momento que podemos apontar a presença do arquiteto foco desta pesquisa, Joaquim Guedes, que através da aproximação com alguns professores da FAU-USP teve contato com Lebreton e participaria da fundação da SAGMACS⁶⁰.

⁶⁰ A partir da SAGMACS várias oportunidades apareceram para Joaquim Guedes inclusive a de conhecer Carlos Millan e estabelecer posteriormente uma associação com ele. Com os aprendizados com Lebreton, facilitou-lhe o entendimento das necessidades dos indivíduos que fundia com o meio de implantação do edifício em relação ao terreno e a cidade como um todo, defendendo o uso de materiais disponíveis no local de forma a diminuir o custo da obra e com a associação de empreiteiros que já tinham domínio da técnica sobre o material. Usando sempre uma representação racional e extraindo o máximo dos materiais e da topografia. Foi estabelecendo suas concepções projetuais, amadurecendo seu olhar sem jamais deixar o abismo entre teoria e prática, pois para ele essas duas práticas estão sempre interligadas. Em 1955, Guedes já formado pela FAU-USP aceita se associar a Millan e vai trabalhar em seu escritório. CAMARGO, Mônica Junqueira de. Joaquim Guedes: A excelência do espaço. Cosac & Naify Edições. São Paulo, 2000, p.122.

Com a introdução do PAGE, o Estado abre a possibilidade desses novos arquitetos formados pela FAU-USP, como Joaquim Guedes, colocarem em prática aquilo que a escola estava proposta a modificar na prática profissional. Neste intuito, o PAGE visou à renovação dos equipamentos públicos pelas cidades do interior, modernizando-as e proporcionando uma nova perspectiva da produção nacional. Nessa empreitada vários escritórios privados foram contratados, como, os de: Ícaro de Castro Mello, Ruy Gama, Jean Maitrejean, Joaquim Guedes, Jorge Wilhelm, Fábio Penteadó, Vilanova Artigas, Paulo Mendes da Rocha, dentre outros. (CORDIDO, 2012, p. 71)

O PAGE fez com que a produção dos equipamentos públicos causasse uma ruptura na história, dirigindo o olhar do cidadão para uma nova fase que a sociedade estava vivendo. Os arquitetos Vilanova Artigas, Carlos Cascaldi, Jorge Wilhelm, Oswaldo Bratke, Alberto Botti, Marc Rubim, David Libeskind, Affonso Eduardo Reidy, Fábio Moura Penteadó, Paulo Mendes da Rocha e Joaquim Guedes, que foram os produtores da arquitetura moderna forense, tiveram a intenção de seguir uma direção oposta aos projetos recorrentes que vinha sendo construído pelo DOP. Para romper com o tradicionalismo foi proposto novos conceitos a serem explorados, como uma arquitetura mais aberta, onde haveria acesso para todos. De acordo com Ana Tereza (2012) o entendimento dos arquitetos modernos sobre os edifícios anteriores é que o poder judiciário detinha um modo arcaico de entender o serviço prestado à população de uma forma fechada e deliberada. Portanto propunha-se principalmente que o edifício não fizesse distinção dos ofícios.

O Fórum de Itapira

É possível descrever a inserção do Fórum a partir da implantação que é estabelecida em um aclave considerável, no qual Joaquim Guedes extrai todas as possibilidades para a inserir a edificação sem muitas interferências. O edifício é alocado de maneira que a face frontal esteja obliquamente ao nordeste, a lateral direita para o noroeste no qual ele prolonga o telhado para que a insolação não incida diretamente no Salão do Júri e nem nas salas dos cartórios. Na face sudeste é disposto janelas em fita para absorver a luz visível sem muita radiação.

Na face nordeste, observa-se a fachada principal que caracteriza este projeto como sendo aquele em que as soluções adotadas são um marco para o crescimento profissional do arquiteto. Nota-se (Figura 1) que o arquiteto proporciona um dinamismo das formas, e essa ação gera uma beleza única e funcional para as necessidades imposta. A plasticidade do concreto é exaltada

pela dimensão da cobertura e por seu formato. E o jardim como complemento importante de composição traz plantas e árvores nativas de forma que exaltam as características locais.

Figura 1: Fórum de Itapira – (Face Nordeste). Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/767737/classicos-da-arquitetura-forum-de-itapira-joaquim-guedes>. Acesso em: 23 out. 2020.

O partido arquitetônico do edifício seguido pelo arquiteto é a composição de dois blocos retangulares, utilizando-se da inclinação do terreno, abrindo sua entrada para a onde há uma vista do topo do terreno para o centro da cidade e a Igreja Matriz. Os blocos conformam uma implantação em “U” (Figura 2) onde o jardim interno se abre como um acesso mais democrático e fácil da população, portanto houve a distribuição dos serviços de atendimento ao cidadão em locais mais acessíveis.

Figura 2: Implantação do Fórum de Itapira. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/767737/classicos-da-arquitetura-forum-de-itapira-joaquim-guedes>. Acesso em: 23 out. 2020.

Na planta baixa, no pavimento térreo (Figura 3) a inserção do projeto parte de um espaço central com jardim interno, onde há as ligações com as salas de atendimento à população, área de maior fluxo interno, como, cartórios, lanchonete, banheiros, depósitos e celas, e que, portanto, ocupam o primeiro pavimento. No segundo pavimento superior (Figura 4) o de menor fluxo, há o terraço, salão do júri e a sala secreta. No bloco sul há ainda as salas do promotor, advogados, testemunhas, oficial de justiça, sala de audiência, banheiros e sala do juiz.

Figura 3: Planta baixa- Pavimento térreo. Fonte: GHIRARDELLO, Giovanna. 2013.

Figura 4: Planta baixa – Pavimento Superior. Fonte: GHIRARDELLO, Giovanna. 2013.

Guedes teve um cuidado especial com a definição das formas das aberturas, conformando-as de acordo com a orientação solar e o uso. Há inúmeras soluções (Figura 4), dentre elas, o avanço da laje de cobertura do bloco norte do segundo pavimento para que não haja incidência solar direta nas salas dos cartórios. É definida também uma variedade de tamanhos para as esquadrias, direcionando a luz para os fins específico que ele próprio estabelece mostrando seu domínio sobre a carta solar, produzindo espaços complexos e com excelência.

O sistema estrutural utilizado na edificação é definido pelo uso do concreto aparente e tijolos de vedação aparentes com pintura branca (Figura 5). Há ainda, uma série de detalhes que deverão ser pesquisados, dentre eles o uso do material local, como: o uso da madeira no revestimento, luminárias direcionáveis, gárgulas para captação das águas pluviais direcionando-as para os jardins, uso de pedras mineiras pelas rotas de acesso e piso cerâmico no terraço.

Figura 5: Corte longitudinal e transversal. Disponível em: <http://www.arquiteturabrutalista.com.br/fichas-tecnicas/DW%201960-44/1960-44-fichatecnica.htm>. Acesso em 23 Out. 2020.

Em resumo, no período da construção do fórum, Itapira era uma cidade onde predominava as construções coloniais na paisagem, o que evidencia obra implantada numa cidade de pequena densidade e com ruas pavimentadas ainda com pedras. A edificação foi inserida sob uma nova perspectiva que estava regendo o país, à de tornar a industrialização e racionalização o ponto forte e marcando ainda uma nova ocupação do território, para além da linha do trem, portanto, se coloca como uma nova centralidade na cidade.

Conclusão

Conclui-se que a tipologia forense utilizada para além de simbolizar o poder judiciário, tinha como proposta servir a população e, portanto, criar condições de maior interação da sociedade com os interesses públicos. Esses desejos se notam expressados nos Fóruns produzidos pelos primeiros arquitetos formados na Capital Paulista, também na escolha da forma de seleção das volumetrias, da implantação, do partido adotado e do uso dos materiais vernaculares. Percebe-se uma nova forma de pensar e fazer arquitetura, principalmente ao uso forense descrito no decorrer deste estudo, evidenciando que a opinião do indivíduo é indispensável para determinar quais são as necessidades e deficiências da sociedade. Apesar da importância do edifício como um dos primeiros exemplares, que introduz novas técnicas (pilares delgados, paredes curvas, etc) desta implantação de uma arquitetura pública de forma mais democrática, aberta, simples e racional, ainda está por se evidenciar este valor na cidade implantada.

Referências

- ALVES, A.A. Implicações historiográficas da consulta às fontes primárias no estudo da arquitetura escolar públicas paulista (1959-1962). Vol. 4, n° 2, 2011. In: **Fórum patrimônio**. Disponível em: http://www.forumpatrimonio.com.br/view_full.php?articleID=210&modo=1 Acesso em: 02 Setembro 2018.
- BASTOS, Maria Alice Junqueira. **Dos anos 50 aos anos 70: Como se completou o projeto moderno na arquitetura Brasileira**. Tese de Doutorado, 2004, São Paulo, FAU-USP.
- CAMARGO, Mônica Junqueira de. **Joaquim Guedes: A excelência do espaço**. Cosac & Naify Edições. São Paulo, 2000.
- CORDIDO, Maria Tereza Regina Leme de Barros. **Arquitetura Moderna: A Rede de Fóruns Modulares do Estado de São Paulo (1969-1975)**. Tese de Doutorado, 2012. São Paulo, FAU-USP.
- CORDIDO, Maria Tereza Regina Leme de Barros. Edifícios públicos. Arquitetura forense: arquitetura moderna questionando a simbologia e mitos do Poder Judiciário no Estado de São Paulo. Artigos e ensaios, **Risco**, vol 7, n°1. EESC-USP, São Paulo.
- DEDECCA, Paula Gorenstein. A Ideia de uma Identidade Paulista na Historiografia de Arquitetura Brasileira. Artigo. **Revista Pós** v.19 n°32. São Paulo. Dezembro de 2012.
- FERRO, Sergio; KEBBAL, Chérif; POTIÉ, Philippe; SIMONNET, Cyrille. **Le Couvent de La Tourette**. Marseille, Parentheses, 1987.
- FILHO, N.G.R. **Quadro da Arquitetura no Brasil**. 9.ed. São Paulo: Perspectiva S.A., 2000.
- FORTY, Adrian Forty; ANDREOLI, Elisabetta. **Arquitetura Moderna Brasileira**. São Paulo: Phaidon, 2000.
- FRAMPTON K. **História crítica da arquitetura moderna**. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
- KOURY, Ana Paula. Arquitetura Construtiva: Proposições para a produção da arquitetura no Brasil (1960-1970). **Revista Projeto História**, n° 34, São Paulo, 2007.
- PAGNUSSAT, José Luiz, in **Jornal Ecos da Literatura Lusófona**, edição n° 33. São Paulo, 2006.